

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15229745>

Xamidov S.R.

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЯВЛЕНИИ КИБЕРТЕРРОРИЗМА

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию роли и понятия кибертерроризма в контексте международной безопасности. В ней подробно рассматриваются основные виды и характерные проявления кибертерроризма, включая его влияние на информационные технологии и потенциальную уязвимость цифрового пространства. Авторы подчёркивают, что кибертерроризм является новой формой угрозы, которая ставит под удар глобальную безопасность и требует неотложных международных мер реагирования. Также в статье анализируются ключевые элементы использования кибертерроризма и его огромная опасность для всех стран мира. Эта тема раскрывает актуальность принятия комплексных стратегий противодействия в современных условиях.

Ключевые слова: кибер, кибертерроризм, киберпространство, компьютерная сеть, компьютерный вирус, информация, информационная система, угроза, хакер, компьютерное преступление

KIBERTERORIZM NAMOYON BO'LISHNING BA'ZI XUSUSIYATLARI HAQIDA.

Annotatsiya. Ushbu maqola xalqaro xavfsizlik kontekstida kiberterrorizmning roli va tushunchasini o'rganishga bag'ishlangan. Unda kiberterrorizmning asosiy turlari va xos xususiyatlari, shu jumladan uning axborot texnologiyalariga ta'siri va raqamli makonning potensial zaifligi batafsil ko'rib chiqiladi. Mualliflar kiberterrorizmni global xavfsizlikka tahdid soluvchi yangi shakl sifatida ta'riflab, unga qarshi shoshilinch xalqaro choralar ko'rish zarurligini ta'kidlaydilar. Shuningdek, maqolada kiberterrorizmdan foydalanishning asosiy elementlari va uning butun dunyo mamlakatlari uchun ulkan xavfi tahlil qilinadi. Ushbu mavzu hozirgi sharoitda murakkab qarshi kurash strategiyalarini qabul qilish zaruratini ochib beradi.

Kalit so'zlar: kiber, kiberterrorizm, kibermakon, kompyuter tarmog'i, kompyuter virusi, axborot, axborot tizimi, tahdid, xaker, kompyuter jinoyati.

ON SOME FEATURES OF CYBERTERRORISM MANIFESTATION.

Abstract. This article is dedicated to the study of the role and concept of cyberterrorism in the context of international security. It examines in detail the main types and characteristic manifestations of cyberterrorism, including its impact on information technologies and the potential vulnerability of digital space. The authors emphasize that cyberterrorism represents a new form of threat to global security, necessitating urgent international response measures. Additionally, the article analyzes the

key elements of cyberterrorism and its immense danger to all countries worldwide. This topic highlights the importance of adopting comprehensive counter-strategies in current conditions.

Keywords: *cyber, cyberterrorism, cyberspace, computer network, computer virus, information, information system, threat, hacker, computer crime.*

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время, одним из главных факторов развития социально-политической системы является производство и использование информации. Компьютеры и информационно-коммуникационные системы используются во всех сферах деятельности человека и государства.

Стремительное развитие информационно-коммуникационной сферы привело к появлению новых видов преступлений – компьютерной преступности и кибертерроризма. От деятельности кибертеррористов в виртуальном пространстве могут пострадать тысячи пользователей сетей, не только отдельные люди, но и целые государства. Количество преступлений, совершаемых в киберпространстве, растет пропорционально к числу пользователей компьютерных сетей. Современные террористические организации активно используют информационно-коммуникационные технологии, наряду с традиционными средствами.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В наши дни терроризм носит международный характер и, в соответствии с рядом международных правовых норм, считается международным преступлением. Это тем более верно в отношении новой разновидности терроризма – кибертерроризма.

Следует отметить, что средства массовой информации зачастую используют термин «кибертерроризм» некорректно,

создавая путаницу в понятиях, смешивая термины «хакер» и «кибертеррорист». Однако это является ошибкой. Терроризм является преступлением, но не любое преступление является терроризмом, так же как кибертеррорист может быть хакером, но не каждый хакер осуществляет террористические акты в киберпространстве.

Таким образом, можно выделить три вида кибертерроризма:

совершение террористических действий с помощью компьютеров и компьютерных сетей (терроризм в «чистом виде»);

использование кибернетического пространства в целях террористических групп, но не для непосредственного совершения терактов. По этому поводу эксперт Дж. Тенет отмечает, что «некоторые международные террористические организации активнейшим образом используют возможности компьютеров для организации своей деятельности» [1];

совершение в киберпространстве действий, не преследующих политические цели, но представляющих угрозу национальной или общественной безопасности.

Первому виду кибертерроризма можно дать определение с помощью соединения понятий «кибернетическое пространство» и «кибернетический терроризм».

Вместе с этим, кибертерроризм в этом значении есть умышленная, политически мотивированная атака на обработанную компьютером информацию, компьютерную систему или сеть, являющуюся угрозой для жизни и здоровья людей или приводящую к другим общественно

опасным последствиям, в случае если она была совершена в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, провоцирования военного конфликта или оказания воздействия на принятие решений органами власти

в преступных целях. В последнем случае кибертерроризм может выражаться в угрозе применения насилия для поддержания состояния постоянного страха с целью достижения политических или иных целей, принуждения

к определенным действиям или привлечению внимания к отдельному кибертеррористу или к террористической организации, к которой он принадлежит. В этом случае причинение вреда или угроза причинения вреда служит своего рода предупреждением о возможности еще более серьезных последствий в случае невыполнения требований террориста.

Что же касается второго вида кибертерроризма, то вопрос отнесения

к кибертерроризму использования кибернетического пространства террористическими группами для осуществления и популяризации своей деятельности, но не для непосредственного совершения терактов, является спорным. Конечно, в соответствии с уголовным кодексом, данные действия вряд ли можно квалифицировать как терроризм, но если руководствоваться здравым смыслом, то причисление данных действий к кибертерроризму кажется логичным и, по-видимому, будет осуществлено в недалеком будущем. Данный вид кибертерроризма может включать такие вещи, как:

- сбор с помощью Интернета подробной информации о предполагаемых целях, их местонахождении и характеристиках.

- создание сайтов с подробной информацией о террористических движениях, их целях и задачах, публикация

на этих сайтах данных о времени встречи людей, заинтересованных в поддержке террористов, указаний о формах протеста и т.п., т.е. синергетическое(совместное) воздействие на деятельность групп, поддерживающих террористов.

- использование Интернета для обращения к массовой аудитории для сообщения о будущих и уже спланированных действиях на страницах сайтов или рассылка подобных сообщений по электронной почте, а также предание террористами с помощью Интернета широкой гласности своей ответственности за совершение террористических актов.

- использование Интернета для информационно-психологического воздействия, в том числе инициация «психологического терроризма».

С помощью Интернета можно посеять панику, ввести в заблуждение, привести к разрушению чего-либо. Всемирная сеть благодатная почва для распространения различных слухов, в том числе и тревожных, и эти возможности сети также используются террористическими организациями.

- сбор денег для поддержки террористических движений.

- вымогательство денег у финансовых институтов, чтобы те могли избежать актов кибертерроризма и не потерять свою репутацию.

- вовлечение в террористическую деятельность ничего не подозревающих соучастников-например, хакеров, которым не известно, к какой конечной цели приведут их действия. Кроме того, если раньше сеть террористов обычно представляла собой разветвленную структуру с сильным центром, то теперь это сети, где не просматривается четкая иерархия - такую возможность предоставляет Интернет.

- использование интернета в качестве средств связи, а именно, использование

услуг электронной почты или электронных досок объявлений для отправки зашифрованных сообщений и атакуют правительственные веб-сайты и адреса электронной почты.

Что касается третьего вида кибертерроризма, то действия, которые могут быть совершены хулиганами, не преследующими политических целей, но которые, тем не менее, могут представлять угрозу для общественной или национальной безопасности, также можно рассматривать как терроризм.

К этой категории кибертерроризма можно отнести намеренное распространение вирусов, троянских программ, сетевых червей и так далее, либо вторжение с целью нарушения работы правительственных или общественных институтов.

Кроме того, что рост и глобализация экономики, насыщенность её новыми телекоммуникационными технологиями, компьютеризация таких жизненно важных сфер деятельности общества как связь, энергетика, транспорт, системы хранения и транспортировки нефти и газа, финансовая и банковская системы, оборона и национальная безопасность, структуры обеспечения работы министерств и ведомств, переход на методы электронного управления технологическими процессами в производстве, по мнению российских и зарубежных экспертов, являются причиной все большего распространения террористических акций с помощью высоких технологий.

В настоящее время, кибертерроризм является серьезной угрозой для страны, где есть банковская, транспортная и энергетическая системы, особенно для страны, в которой правительство, государственный и частный сектор экономики опираются на информационные сети и быстрый доступ к

высоким технологиям. Сегодня Интернет охватывает все страны мира, так как с применением новых технологий (использование мобильных спутниковых устройств связи) возможно подключение к сети Интернет с любой точки земного шара.

Кибертерракт – это серьезная угроза человечеству, степень этой угрозы,

в силу своей новизны, не в должной мере осознана и изучена. Кибертерракт не имеет государственных границ, кибертеррорист способен в равной степени угрожать информационным системам, расположенным практически в любой точке земного шара. Обнаружить и нейтрализовать виртуального террориста весьма проблематично из-за слишком малого количества оставляемых им следов и их виртуальной специфики. Кибертерракт ориентируется на использование различных форм и методов вывода из строя информационной инфраструктуры государства или на использовании информационной инфраструктуры для создания обстановки, приводящей к катастрофическим последствиям для общества и государства.

В отличие от обычного террориста, который для достижения своих целей использует взрывчатку или стрелковое оружие, кибертеррорист использует современные информационные технологии, компьютерные системы и сети, специальное программное обеспечение, предназначенное для несанкционированного проникновения в компьютерные системы и организации удаленной атаки на информационные ресурсы жертвы. В первую очередь – это компьютерные программные закладки и вирусы, в том числе и сетевые, осуществляющие съём, модификацию или уничтожение информации, так называемые

«логические бомбы», «тройные» программы и иные виды информационного оружия [2].

В киберпространстве могут быть использованы различные приемы для совершения террористического акта:

нанесение ущерба отдельным элементам киберпространства, разрушение сетей электропитания, наведение помех, использование специальных программ, стимулирующих разрушение аппаратных средств;

хищение или уничтожение информационного, программного и технического ресурсов киберпространства, имеющих стратегическую значимость, путем преодоления систем защиты, внедрения вирусов, программных закладок;

воздействие на программное обеспечение и информацию с целью их искажения или модификации в информационных системах и системах управления;

раскрытие и угроза опубликования закрытой информации

о функционировании информационной инфраструктуры государства, общественно значимых и военных информационных систем, кодов шифрования, принципах работы систем шифрования;

захват каналов телекоммуникационного вещания с целью распространения дезинформации, слухов, демонстрации мощи террористической организации

и объявления своих требований;

уничтожение и активное подавление линий связи, неправильная адресация, искусственная перегрузка узлов коммуникации, воздействие на операторов, разработчиков информационных и телекоммуникационных систем с целью совершения ими перечисленных выше действий [3].

Вместе с тем, необходимо отметить, что в вышеперечисленных определениях кибертерроризм рассматривается как преднамеренные, политически мотивированные атаки на информационные, компьютерные системы. Однако кибертерроризм угрожает национальной безопасности страны, а также оказывает воздействие на государственные структуры и угрожает обществу. Помимо этого, есть ряд недостатков в определениях, например, подрыв государственной безопасности с использованием компьютеров, общественно опасное деяние против национальных интересов, которое является важной для государственной безопасности. Исходя из перечисленных определений кибертерроризма становится ясным, что кибертерроризм несет в себе огромную опасность для всех стран мира, включая Узбекистан.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, можно утверждать, что кибертерроризм представляет собой серьезную угрозу для человечества, сравнимую с угрозой ядерного, биологического и химического оружия, однако по причине своего недавнего возникновения размер этой угрозы еще не до конца признан и изучен. Мировой опыт в данном вопросе очевидным образом свидетельствует о неоспоримой уязвимости всех без исключения стран, особенно учитывая, что для кибертерроризма не существует государственных границ и что кибертеррорист может угрожать информационным системам, расположенным практически в любой точке мира. А найти и нейтрализовать кибертеррориста крайне трудно по причине

скудости оставляемых им улик, в отличие от реального мира,

в котором собрать оставшиеся после преступления улики зачастую намного легче.

**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ:**

1. Рональд Л. Дик. «О проникновении в правительственные компьютерные сети» («Issue of Intrusions into Government Computer Networks») <http://www.fbi.gov/congress/congress01/rondick.htm>
3. Безруков Н.Н. Компьютерные вирусы. – М.: 1991.
4. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения, методики расследования. – М.: 1998.
5. Бухарин С.Н. Методы и технологии информационных войн. // С.Н. Бухарин – М.: 2007.
6. С.Н. Бухарин – М.: 2007.
7. Демидов О. Социальные сетевые сервисы в контексте международной и национальной безопасности. // О. Демидов – М.: 2011.
8. Кудряшов А. Использование за рубежом сети Интернет в интересах ведения информационных войн. // А. Кудряшов М.: 2011.

